

Черниш Роман Федорович

співробітник УСБ України
в Житомирській області,
доцент кафедри правознавства ЖНАЕУ,
кандидат юридичних наук

Осауленко Іван Михайлович

співробітник УСБ України
в Житомирській області, магістрант
I курсу спеціальності «Право» ЖНАЕУ

Микитюк Дмитро Валерійович

співробітник УСБ України
в Житомирській області, магістрант
I курсу спеціальності «Право» ЖНАЕУ

**МЕХАНІЗМИ ПОШИРЕННЯ
ШКІДЛИВОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ТА ПРАВОВІ СПОСОБИ ПРОТИДІЇ**

Наразі аналіз забезпечення безпеки інформаційного простору України свідчить про активне залучення іноземних фахівців галузі ІТ-технологій, зокрема РФ, спецслужбами іноземних країн до здійснення актів кіберагресії проти України з використанням спеціального програмного забезпечення шкідливої дії (далі ШПЗ).

Вказані спеціалісти залучаються до розробки програмного забезпечення, призначеного для отримання інформації, яка передається відкритими каналами зв'язку з використанням комунікативних можливостей електронних поштових сервісів, а також побудови дієвої системи їх розповсюдження, збереження масиву отриманих даних.

Фіксуються спроби втручання в роботу ПЕОМ працівників органів державної влади і місцевого самоврядування шляхом розповсюдження вірусного програмного забезпечення через електронні поштові сервіси.

За результатами узагальнення отриманої нами інформації можливо прийти до висновку про те, в умовах ведення т.зв. «гібридної війни» акти кіберагресії, в переважній більшості, спрямовані на державний сектор (органи державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронного блоку тощо).

Після завершення шифрування на моніторі ПЕОМ відкривається повідомлення російською та англійською мовами.

У тому випадку, коли уражена ПЕОМ під'єднана до цілісної мережі, шкідливе програмне забезпечення інсталується й на інші комп'ютери (використовуючи SMB протокол). При цьому, окрім фізичного блокування (шифрування) інформації, у зловмисників, за певних умов, може з'явитися можливість віддаленої маршрутизації даних.

Наразі відсутні ефективні способи боротьби з вищезазначеними проявами кіберагресії, оскільки впровадження шкідливого програмного забезпечення на ПЕОМ залежить виключно від особистої компетентності конкретного користувача («людський фактор»).

На нашу думку, відсутність дієвих заходів протидії, окрім іншого, пов'язана і з наявністю колізійних норм в чинному законодавстві, яке регулює суспільні відносини у вказаній сфері та визначає винність діянь.

На нашу думку, нагальним є питання вдосконалення нормативно-правового забезпечення у сфері інформаційної безпеки, у т.ч. шляхом внесення змін до статей 111 і 258³ КК України (розширення поняття підривної діяльності доповненнями, що охоплюють сферу інформаційної діяльності (Інтернет, ЗМІ, соцмережі, галузь інформатизації тощо) та виокремлення інформаційного сприяння терористичній діяльності), що дозволить виробити єдиний підхід до кваліфікації злочинів у вищевказаній сфері, а також ефективно протидіяти намаганням іноспецслужб, організацій, окремих груп та осіб використовувати громадян України для створення важелів інформаційного тиску на нашу державу.

Використані джерела:

1. Черниш Р. Ф. Міжнародно-правовий досвід використання соціальних мереж військовослужбовцями збройних сил та співробітниками правоохоронних органів /Р. Ф. Черниш// Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2016. – Вип. 6. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://par.in.ua/6_2016/64.pdf.
2. Черниш Р. Ф. Окремі кроки протидії сепаратизму в інформаційній сфері, як передумова реалізації євроінтеграційних процесів / Р. Ф. Черниш //

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/5680/1/OKPSvISPREP_2016_427-430.pdf.

3. Черниш Р. Ф. Соціальні мережі, як один із інструментів накопичення та протиправного використання персональних даних громадян / Р. Ф. Черниш // Проблеми законності : зб. наук. праць / відп. ред. В. Я. Тацій. – Харків : Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2017. – Вип. 136. – С. 205–214.
4. Черниш Р. Ф. Спеціальні підрозділи інформаційного впливу Російської Федерації / Р. Ф. Черниш // Вплив євроінтеграції на розвиток юридичної науки в Україні: Матеріали I всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Рівне, 27–28 квітня 2017 р.). Рівне : Національний університет водного господарства та природокористування, 2017. С. 219–223.